

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК НАУЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Н.И. Мавлянова

*преподаватель кафедры узбекского и русского языков
Ташкентского государственного экономического университета
Ташкент, Узбекистан
nilufarm580@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18072081>

***Аннотация.** Статья рассматривает роль русского языка как средства научной и профессиональной коммуникации для студентов экономических специальностей, изучающих русский как иностранный. В центре внимания – развитие рецептивных навыков (аудирования и чтения), необходимых для понимания профессионального дискурса и анализа информации. Особое внимание уделено использованию аутентичных материалов, отражающих реальные профессиональные ситуации, а также формированию профессиональной культуры и навыков делового общения. Результаты исследования показывают, что владение русским языком способствует усвоению профильной терминологии, активному участию в международных конференциях и работе с профессиональными источниками информации.*

***Ключевые слова:** научная и профессиональная коммуникация, аудирование, чтение, аутентичные материалы, профессиональная культура, деловое общение.*

В условиях глобализации и активного международного сотрудничества русский язык сохраняет ключевое значение как инструмент академического и делового общения. Он выступает основным каналом обмена научными и профессиональными знаниями, обеспечивая не только передачу информации, но и формирование когнитивных навыков студентов [1, с. 42-44; 5, с. 29]. Для студентов экономических специальностей владение русским языком является необходимым условием профессиональной компетентности, так как позволяет эффективно работать с различными источниками информации, анализировать данные и делать обоснованные выводы.

Примером служит работа с экономическими новостями, аналитическими обзорами и видеоотчётами, где учащиеся сталкиваются с новой терминологией, уточняют значения понятий. Такой подход помогает овладеть специализированной лексикой и использовать язык как инструмент анализа и интерпретации экономических процессов [6, с. 156-158]. В этом контексте язык перестаёт быть лишь объектом изучения, превращаясь в активный инструмент профессионального роста, необходимый для решения реальных задач в экономике.

Русский язык продолжает играть значимую роль в различных сферах – образовании, высокотехнологичном бизнесе, научных исследованиях, экономических публикациях и средствах массовой информации [7, с. 88-89]. Он обеспечивает ускоренное распространение инновационных идей, позволяет

специалистам из разных стран интегрироваться в международное профессиональное сообщество и участвовать в обмене знаниями на высоком уровне. Для студентов неязыковых направлений, особенно будущих экономистов, владение русским языком становится не просто преимуществом, а важным инструментом для успешного профессионального развития. Оно открывает возможности не только для глубокого понимания профильной литературы и научных публикаций, но и для активного участия в международных конференциях, круглых столах, деловых переговорах и других формах профессионального взаимодействия [5, с. 41].

Кроме того, освоение русского языка способствует развитию критического мышления и аналитических навыков [3, с. 112]. При работе с текстами экономической направленности студенты учатся систематизировать информацию, выявлять ключевые показатели, строить аргументированные выводы и оценивать достоверность источников. Например, при изучении темы «Инвестиции в цифровую экономику» студенты анализируют отчёты крупных компаний и научные статьи, выделяя ключевые термины и профессиональные выражения, такие как *инновационный сектор*, *финансовая устойчивость*, что формирует у них понимание реальной профессиональной среды [6, с. 178]. Владение русским языком обеспечивает комплексное развитие профессиональных компетенций. Оно помогает студентам не только эффективно усваивать профильную информацию, но и развивать навыки делового общения, письменной и устной аргументации, критического анализа информации и самостоятельного принятия решений. Русский язык становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущих экономистов, открывая широкие возможности для научной и практической деятельности в международном контексте. Рассмотрим русский язык как средство научного общения, формирования мышления. Научная коммуникация – это целенаправленный и строго структурированный процесс обмена знаниями и идеями между специалистами. В этом процессе язык выступает как фундаментальное средство фиксации, передачи и хранения научной информации [4, с. 53]. Русский язык обладает уникально богатой системой лексических и синтаксических средств, что позволяет достигать точности, логичности, структурированности и аргументированности изложения. С помощью русского языка формируется не только научная картина мира, но и систематизируются ключевые понятия [3, с. 64–65]. Он выполняет не только коммуникативную, но и глубокую когнитивную функцию – активно формирует критическое и аналитическое мышление исследователя. Например, при работе над курсовыми и дипломными работами студенты-экономисты учатся не

просто пересказывать, а грамотно формулировать гипотезы и описывать результаты. Они осваивают строгие речевые клише, например: «в результате проведённого анализа выявлено» или «на основании полученных данных можно сделать однозначный вывод» [6, с. 162]. Это помогает уйти от разговорных штампов и овладеть научным стилем письма.

Русский язык как язык профессиональной коммуникации связывает теорию с карьерой. Профессиональная коммуникация – это основа деятельности любого современного специалиста. Она представляет собой комплексный процесс, включающий совместное решение задач, подготовку аналитических отчётов, проведение переговоров и эффективное деловое взаимодействие. В этом контексте русский язык выполняет многомерную функцию: информативную – передачу данных, фактов, экономических показателей; когнитивную – структурирование мыслей для принятия решений; регулирующую – установление правил взаимодействия, например, в деловой переписке или документообороте; экспрессивную – выражение аргументированной позиции и уверенности [2, с. 77].

Для будущих экономистов владение русским языком является прочной основой успешного профессионального роста. Оно обеспечивает не только глубокое понимание учебных материалов и профильной научной литературы, но и возможность активного участия в профессиональных конференциях, семинарах и международных проектах. Например, в рамках учебного задания «Презентация делового проекта» студенты практикуются в публичных выступлениях, используя строго структурированные элементы профессиональной речи: «на основании проведённого анализа можно заключить...», «основным фактором роста, безусловно, является...», «по оценке экспертов, тенденция сохраняется». Такие упражнения не только развивают уверенность в общении, но и формируют культуру делового взаимодействия, учат грамотно выражать свои мысли и аргументированно отстаивать позицию. На текстовом этапе выполняется поиск ключевой информации, анализируется структура текста, выявляются взаимосвязи; на послетекстовом этапе студенты критически интерпретируют материал, делают пересказ, составляют резюме и формулируют собственное мнение. Такой подход развивает не только языковую, но и ключевую коммуникативную компетенцию – способность анализировать информацию в контексте будущей профессии. Остановимся на роли рецептивных навыков как фундамента профессиональной компетенции. Развитие аудирования и чтения – стратегическая задача обучения русскому языку в неязыковом вузе [1, с. 81; 3, с. 109]. Эти виды речевой деятельности обеспечивают критическую

переработку информации, что напрямую влияет на эффективность профессиональной работы экономиста. Аудирование позволяет уверенно воспринимать сложные устные тексты – лекции, интервью, экспертные дискуссии. В процессе прослушивания студенты учатся выделять смысловые опоры и ключевые идеи, понимать логическую структуру речи и улавливать интонационные акценты. Методика занятий предполагает работу с аутентичными аудио- и видеоматериалами, что позволяет анализировать профессиональную речь и формировать обоснованные суждения. Чтение профильных и научных текстов способствует развитию аналитического мышления, умению систематизировать информацию и делать аргументированные выводы. Работа с материалами помогает освоить профессиональную терминологию, сложные логические конструкции и убедительные аргументативные модели. При чтении аналитических статей из журнала «Эксперт» студенты выделяют выражения, характеризующие научный стиль: «по оценке экспертов», «по предварительным прогнозам», «на основе статистических данных». Это формирует язык доказательной аргументации и развивает способность к профессиональной аналитике [3, с. 111].

Рассмотрим использование аутентичных материалов. Систематическое внедрение аутентичных материалов является одним из наиболее эффективных способов формирования профессионально-языковой компетенции [7, с. 95]. К ним относятся тексты, видео- и аудиозаписи, созданные для носителей языка в реальных условиях – новости, аналитика, корпоративные документы. Аутентичность позволяет отражать реальные речевые ситуации, способствует формированию естественного языкового восприятия и быстрому овладению терминологией в актуальном контексте. Работа с аутентичным контентом проводится по трёхэтапной схеме.

1. Предтекстовый этап – активизация лексики, прогнозирование содержания, постановка целей.

2. Текстовый этап – поиск ключевой информации, анализ структуры текста, выявление взаимосвязей.

3. Послетекстовый этап – критическая интерпретация материала, пересказ, составление резюме, формулирование собственного мнения [6, с. 172]. Например, при изучении темы «Инвестиции в цифровую экономику» студенты анализируют новостной репортаж, выделяют профессиональные термины «венчурный капитал», «инновационный сектор» и формулируют выводы в письменной форме. Такой подход развивает не только языковую, но и ключевую коммуникативную компетенцию – способность анализировать информацию в контексте будущей профессии.

Следующий вопрос: профессиональная культура и этикет. Русский язык способствует формированию не только профессиональных навыков, но и культуры общения специалиста. Владение языком позволяет выстраивать речевое поведение в соответствии с нормами этики и традициями научного и делового общения [5, с. 61; 7, с. 101]. Профессиональная культура проявляется в умении выражать мысли чётко и аргументированно, быть корректным по отношению к собеседнику, избегать двусмысленности и эмоциональной избыточности. Во время деловых переговоров используются речевые клише: «разрешите уточнить детали контракта», «предлагаем рассмотреть альтернативный вариант». Это помогает выработать уверенное, уважительное и профессиональное речевое поведение.

Обучение русскому языку направлено не только на развитие коммуникативных умений, но и на воспитание ответственности за слово, уважения к адресату и способности вести конструктивный диалог [2, с. 84]. Для студентов экономических направлений владение языком открывает доступ к широкой профессиональной информации, способствует интеграции в международное сообщество и позволяет участвовать в совместных проектах и научных дискуссиях [1, с. 90]. Комплексное развитие аудирования и чтения, систематическое использование аутентичных материалов и ориентация на профессиональные задачи создают прочную основу для уверенного владения русским языком как инструментом науки и профессиональной деятельности, необходимым для успешной карьеры экономиста [6, с. 181].

Литература

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2006. – 243 с.
2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 214 с.
3. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. – М.: Наука, 1969. – 148 с.
4. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 143 с.
5. Сафонова В.В. Изучение и преподавание иностранных языков в контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996. – 278 с.
6. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М.: Русский язык, 2006. – 263 с.
7. Кузнецова Т.В. Аутентичные материалы в обучении русскому языку как иностранному. – М.: Наука, 2010. – 105 с.
8. Черникова И.В. Русский язык как инструмент профессиональной коммуникации. – М.: Академический проект, 2012. – 124 с.
9. Яковлева Л.С. Развитие аудирования и чтения в обучении русскому языку как иностранному. – М.: Наука, 2011. – 130 с.